

Agricultural Water Management, 55(2), 91–114.

15. Alley, W. M., & Konikow, L. F. (2015). Bringing groundwater into the 21st century: Monitoring and management. *Groundwater*, 53(S1), 7–14.

AVTOMOBIL YUVISH OQOVA SUVLARINI TOZALASH ISTIQBOLLARI

*Yakubov K.A., Murtazaev F.A., Mavlonova Yu.I.
Samarqand davlat arxitektura-qurilish universiteti*

Aholining o'sishi, sanoatlashtirish va iqtisodiy rivojlanish tufayli suvga bo'lgan talabning ortishi hozirgi kunda jahon hamjamiyati oldida turgan yeng katta muammolardan biri bu suvga bo'lgan talabning ortishi natijasida suv resurslarining yetishmasligi hisoblanadi [1]. Ma'lumki suv resurslari notekis joylashgan va suv zaxiralarining 3% dan kamrog'i inson foydalanishga imkon bor. Talab va taklif o'rtasidagi bu o'sib borayotgan nomutanosiblik mutaxassislarni butun dunyo bo'ylab oziq-ovqat va yenergiya xavfsizligi, aholi salomatligi va yekotizim barqarorligiga tahdid soladigan yaqinlashib kelayotgan "suv inqirozi" haqida ogohlantirishga olib keldi. An'anaviy suv manbalari kamayib borayotganligi sababli, suvni qayta ishlatish muqobil strategiyalarni ishlab chiqish zarurati tug'ilgan.

Aholi soni va uning farovonligining tez o'sishi avtomobillardan foydalanishning ko'payishiga olib keldi, bu yesa avtomobillarni yuvish xizmatlariga bo'lgan yehtiyoning oshishiga olib keldi. Avtomobilni yuvish hajmi va turiga qarab, har bir yuvilgan mashina uchun kamida 150-600 litr toza suv ishlatiladi, bu minglab litr oqova suv hosil bo'lishiga olib keladi. Avtomobillarni yuvish amaliyotida turli xil kimyoviy moddalar, shampun, sovun va boshqa yuvish vositalari avtomobillar yuzasidan iflosliklarni, qum, chang kabi to'plangan qattiq zarralarni samarali ravishda yuvib tashlash uchun ishlatiladi. Sanoat faoliyatining barcha turlaridan avtoulavlarni yuvish katta miqdordagi toza suvni iste'mol qiladi va shuning uchun ko'plab ifloslantiruvchi moddalarni o'z ichiga olgan avtomobil yuvish vositalaridan katta miqdordagi chiqindi suv ishlab chiqaradi.

Avtomobillarni yuvishda hosil bo'ladigan oqova suvlar an'anaviy oqova suvlardan farq qiladi, chunki tarkibida ko'p miqdorda sirt faol moddalar va boshqa ifloslantiruvchi moddalar bilan ifloslangan. Bularga kimyoviy kislorodga ehtiyojini (KKE), kislorodga biologik ehtiyojni (KBE), muallaq moddalarni (MM) va umumiy yerigan moddalarni (UEM) oshishiga sabab bo'lishi mumkin. Bundan tashqari sirt faol moddalar, og'ir metallar, neft mahsulotlari qoldiqlari, shuningdek dvigatel qismlari va boshqa qismlaridan keladigan yog' va moy moddalar ham hosil bo'ladi.

Oqova suvlarda kislorodga kimyoviy ehtiyoj 59-180 mg/l, kislorodga biologik ehtiyoj 10,9-650 mg/l, loyqaligi 7,7-1400 mg/l, muallaq moddalar konsentratsiyasi 60-2458 mg/l, moddlarning umumiy miqdori 120-7920 mg/l, erigan moddalar miqdori 0.1-750 mg/l, sirt faol moddalar ulushi 0.7-51 mg/l ni tashkil etadi [2]. To'liq yoki yetarlicha tozalanmagan avtomobil yuvish shaxobchalarining oqova suvlari bir nechta salbiy ta'sirga yega. Aholi yashash joylari kanalizatsiya tizimlariga yoki to'g'ridan-to'g'ri tabiiy suv havzalariga tashlanadigan avtomobil yuvish oqova suvlari nig'oyatda salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin, tuproq va suvni ifloslantirishi mumkin.

Gidrofob hisoblangan yog' moddalari va yuvish vositalaridagi sirt faolligi sababli tabiiy muvozanatni buzilishi, suv florasi va hayvonot dunyosiga xavf tug'dirishi va oziq-ovqat zanjiri orqali inson salomatligi ham ta'sir ko'rstaishi mumkin. Avtomobil yuvish chiqindi suvlarining boshqa keng tarqalgan yelementlari og'ir metallar bo'lib, ular cho'kindilarda to'planishi va uzoq muddatli yekologik oqibatlariga olib kelishi mumkin. Avtomobil yuvish oqova suvlarning tarkibida mavjud bo'lgan ifloslantiruvchi moddalar, kanalizatsiya tizimlariga to'g'ridan-to'g'ri oqizishda yangi muammollar chiqarishi, oqova suvlarni tozalash jarayonlari samaradorligini kamaytirishi mumkin. Atrof-muhitning ifloslanishini oldini olish va avtomobillarni yuvish xizmatlarining ta'sirini kamaytirish uchun oqova

suvlarni samarali tozalash kerak.

Adabiyot ma'lumotlariga ko'ra, avtomobillarni yuvishda hosil bo'ladigan oqova suvlarni turli darajadagi samaradorlikka ega an'anaviy mexanik, biologik va fizikaviy-kimyoviy usullar ishlatiladi [3]. Shuningdek, koagulyatsiya/flokulyatsiya [4], elektrofenton [5], yelektrokoagulyatsiya [6] va yelektrooksidlanish [7] kabi kimyoviy tozalash usullari ishlatiladi. Fizikaviy va mexanik tozalash usullaridan adsorbsiya [8] va filtrlash [9] ham yaxshi samaraga ega. Biologik tozalash usullari ham ishlatiladi [10]. Bundan tashqari, kabi kombinatsiyalangan tozalash usullari, so'ngra anod oksidlash [11] so'ngra nanofiltratsiya [12] tozalash yanada samarali usullar hisoblanadi. Biroq, har bir ishlov berish usuli o'zining afzalligi va kamchiliklariga ega.

Oqova suvlar tarkibidagi ifloslantiruvchi moddalarni, ularning xosslarini hisobga olgan holda tozalash usullarini tanlashda yeng muhim jihatlaridan hisoblanadi. Olib borilgan tadqiqotlar ayrim ifloslantiruvchi moddalarni kamaytirishni o'rganishga qaratilgan [13], turli xil tozalash usullarining samaradorligini oshirish [14], tozalash yondashuvlari asosidagi dinamika va mexanizmlarni aniqlashtirish va barqaror rivojlanishning uchta ustuni va ishlatilgan tozalash usullarini qo'llash o'rtasidagi munosabatlarga bag'ishlangan. Shu sababli oqova suvlarni tozalash bo'yicha olib borilayotgan tadqiqotlar haqida to'liq tasavvurga ega bo'lish va kelajakda ularning rivojlanish yo'llari va tendensiyalarini tanlash muhim vazifalar bo'lib qolmoqda.

Avtomobil yuvish oqova suvlari juda o'zgaruvchan tarkibi bilan ajralib turadi, bu yuviladigan transport vositalarining soni va turi, ishlatiladigan suvning tarkibi va miqdori, tozalash vositalari va yuviladigan iflosliklar turiga bog'liq. Oqova suvlar tarkibida yuvish vositalari, sirt faol moddalar, fosfatlar, yog'lar, og'ir metallar va muallaq moddalar va boshqa moddalar uchraydi [15]. Tozalash mahsulotlarida keng qo'llaniladigan sirt faol moddalar ko'pik hosil bo'lishiga hissa qo'shadi va qabul qiluvchi suv havzalarida yevtrofikatsiya jarayonini jadallashtiradi, bu kislorodning kamayishiga, rN ning oshishiga va suv yekotizimlarining degradatsiyasiga olib keladi [16]. Uglevodorodlar, organik moddalar va og'ir metallar yuqoridagi xavflarni yanada kuchaytiradi va atrof-muhitga, inson salomatligiga katta xavf tug'diradi [17]. Ushbu ifloslantiruvchi moddalarni ushlab qolish uchun an'anaviy oqova suvlarni tozalash ko'p bosqichli jarayonlarga asoslangan. Birlamchi tozalash yirik zarralar va muallaq suzuvchi moylarni ushlab qolishni o'z ichiga oladi.

Koagulyatsiya-flokulyatsiya va rivojlangan oksidlanish jarayonlari ikkilamchi tozalash loyqalik va organik yuklarni kamaytirishda samarali bo'ladi. Masalan, alyuminiy sulfat yoki temir xlorid bilan koagulyatsiya-flokulyatsiya kolloid zarralarni beqarorlashtiradi va ularni ushlab qolishni osonlashtiradi. Biroq, bu jarayonlar kimyoviy begona mahsulotlarni hosil qiladi va samaradorlikni saqlash uchun aniq ulushlashni talab qiladi [18,19]. Mukammal oksidlanish jarayonlari (masalan, ozonlash) ular organik ifloslantiruvchi moddalarni bartaraf qilish uchun tobora ko'proq foydalanilmoqda, ammo ular yuqori ekspluatatsion xarajatlar va energiya sarfi bilan bog'liq [20].

Ko'p hollarda suvni qayta ishlatishda foydalaniladigan uchlamchi tozalash ultrafiltratsiya, nanofiltratsiya va teskari osmos kabi membrana texnologiyalaridan foydalanadi. Ushbu usullar yerigan moddalarni, patogenlarni va og'ir metallarni yuqori samarada ushlab qolishni ta'minlaydi. Masalan, ultrafiltratsiya loyqalik va organik moddalarni samarali ravishda kamaytirishi isbotlangan, garchi uning ishlashi tez-tez xizmat ko'rsatishni talab qiladi [21,22]. Tadqiqotda [23], avtoulavlarni yuvishning chiqindi suvlarini tozalash jarayoni o'rganilgan, shu jumladan umumiy tozalash samaradorligini oshirish uchun dastlabki ishlov berish usullari va mukammal membranada filtrlash taklif qilingan. Dastlabki tozalash bosqichi, shu jumladan tindirish va filtrlash, ikki soat ichida muallaq moddalarning miqdorini samarali ravishda kamaytiradi, ammo kislorodga kimyoviy kislorod ehtiyojga kam ta'sir ko'rsatdi.

Ilg'or tozalash usullari, ayniqsa nanofiltratsiya, KKE ni sezilarli darajada pasaytirish juda muhim bo'lib, 97% gacha yetib, suvni qayta ishlatish standartlariga javob berish uchun dastlabki ishlov berishni membrana texnologiyalari bilan birlashtirish zarurligini ta'kidlaydi. Yelektrokimyoviy usullar, jumladan yelektrokoagulyatsiya va yelektrooksidlanish usullari yuqori istiqbollarga ega. Masala

elektrokoagulyatsiya usuli ba'zi tadqiqotlar sirt faol moddalarni 90% pasaytirish [24] yerishishga imkon beradi.

Avtomobil yuvish vositalaridan oqova suvlarni tozalab qayta ishlatish uchun gibrid innovatsion tizimlarda yenergiya sarfini mukammalashtirishga imkon yaratadi. Ushbu tizimlar ko'piklashtirilgan polistirool va poliuretan kabi yengil materiallar yordamida koagulyatsiya, flotatsiya va filtrlashni birlashtiradi, ular yordamida muallaq moddalar, yog' va moylarni samarali ushlab qoladi. Ko'p maqsadli reaktor koagulyatsiya, aeratsiya va oksidlanish jarayonlarni tezlashtiradi, organik ifloslantiruvchi moddalarning parchalanishini yaxshilaydi. Bundan tashqari, ikki bosqichli koagulyator yog' va moyni samarali ravishda ajratib, qo'shimcha tozalashni ta'minlaydi. Ushbu xususiyatlar tizimni ko'chma, turli joylarga moslashuvchan va oqova suvlarni qayta ishlatishning qat'iy standartlariga muvofiq tozalashga qodir [25].

Tahlil natijalari shuni ko'rsatadiki, so'nggi yillarda avtomobil shaxobchalarida hosil bo'ladigan oqova suvlarining atrof-muhit ekotizimlariga, shuningdek aholi salomatligiga salbiy ta'sirini o'rganish masalalariga va ularni tozalash jarayonlariga qiziqish ortib bormoqda. Avtomobil yuvish oqova suvlarni yangi, innovatsion tozalash usullarini ishlab chiqishga qiziqish tobora oshib borishi namoyon bo'ldi. Tadqiqot natijalariga ko'ra, suvni tozalash jarayonlari bo'yicha tadqiqotlar Xitoy, Hindiston, Pokiston va Braziliya va boshqa davlat olimlari oqova suvlarni tozalash jarayonlarini o'rganishga katta hissa qo'shdilar. Shungdek Barqaror rivojlanish 6-maqsadiga binoan aylanma iqtisodiyotga yaratishga muvofiq avtomobil yuvish korxonalarida suvdan takroran foydalanish standartini yaratish zarur. Umuman olganda, oqova suvlarni tozalashda koagulyatsiya va membranalarning fizik-kimyoviy jarayonlari umumiy muallaq moddalar, sirt faol moddalar, yog' va moylardan tozalash istiqbolli usullar hisoblanadi.

Adabiyotlar ro'yxati

1. Sarmadi, M.; Foroughi, M.; Najafi Saleh, H.; Sanaei, D.; Zarei, A.A.; Ghahrchi, M.; Bazrafshan, E. Efficient technologies for carwash wastewater treatment: A systematic review. *Environ. Sci. Pollut. Res.* 2020, 27, 34823–34839.
2. Awad, E.S.; Abdulla, S.M.; Sabirova, T.M.; Alsahy, Q.F. Membrane techniques for removal detergents and petroleum products from carwash effluents: A review. *Chim. Technol. Acta* 2023, 10, 202310107.
3. Kuan, W.H.; Hu, C.Y.; Ke, L.W.; Wu, J.M. A review of on-site carwash wastewater treatment. *Sustainability* 2022, 14, 5764.
4. Vaccari, M.; Gialdini, F.; Collivignarelli, C. Study of the reuse of treated wastewater on waste container washing vehicles. *Waste Manag.* 2013, 33, 262–267.
5. Davarnejad, R.; Sarvmeili, K.; Sabzehei, M. Car wash wastewater treatment using an advanced oxidation process: A rapid technique for the COD reduction of water pollutant sources. *J. Mex. Chem. Soc.* 2019, 63, 164–175.
6. Gönder, Z.B.; Balcioğlu, G.; Kaya, Y.; Vergili, I. Treatment of carwash wastewater by electrocoagulation using Ti electrode: Optimization of the operating parameters. *Int. J. Environ. Sci. Technol.* 2019, 16, 8041–8052.
7. Ganiyu, S.O.; Dos Santos, E.V.; de Araújo Costa, E.C.T.; Martínez-Huitle, C.A. Electrochemical advanced oxidation processes (EAOPs) as alternative treatment techniques for carwash wastewater reclamation. *Chemosphere* 2018, 211, 998–1006.
8. Enoch, B.S.; Christopher, W. Adsorption of metal ions from carwash wastewater by phosphoric acid modified clay: Kinetics and thermodynamic studies. *Adsorption* 2015, 7, 1–8.
9. Boussu, K.; Kindts, C.; Vandecasteele, C.; Van der Bruggen, B. Applicability of nanofiltration in the carwash industry. *Sep. Purif. Technol.* 2007, 54, 139–146.
10. Bakacs, M.E.; Yergeau, S.E.; Obropta, C.C. Assessment of car wash runoff treatment using

bioretention mesocosms. *J. Environ. Eng.* 2013, 139, 1132–1136.

11. Panizza, M.; Cerisola, G. Applicability of electrochemical methods to carwash wastewaters for reuse. Part 2: Electrocoagulation and anodic oxidation integrated process. *J. Electroanal. Chem.* 2010, 638, 236–240.

12. Gönder, Z.B.; Balcioglu, G.; Vergili, I.; Kaya, Y. An integrated electrocoagulation–nanofiltration process for carwash wastewater reuse. *Chemosphere* 2020, 253, 126713.

13. Durna, E.; Nevim, G.E.N.Ç. Application of a multiple criteria analysis for the selection of appropriate radical based processes in treatment of car wash wastewater. *Environ. Eng. Res.* 2021, 26, 200115.

14. Dadebo, D.; Ibrahim, M.G.; Fujii, M.; Nasr, M. Transition towards sustainable carwash wastewater management: Trends and enabling technologies at global scale. *Sustainability* 2022, 14, 5652.

15. Hashim, N.H.; Zayadi, N. Pollutants Characterization of Car Wash Wastewater. *MATEC Web Conf.* 2016, 47, 05008.

16. Nunes, R.F.; Teixeira, A.C.S.C. An overview on surfactants as pollutants of concern: Occurrence, impacts and persulfate-based remediation technologies. *Chemosphere* 2022, 300, 134507.

17. Ganiyu, S.O.; Vieira dos Santos, E.; Tossi de Araújo Costa, E.C.; Martínez-Huitle, C.A. Electrochemical advanced oxidation processes (EAOPs) as alternative treatment techniques for carwash wastewater reclamation. *Chemosphere* 2018, 211, 998–1006.

18. Monney, I.; Amponsah Donkor, E.; Buamah, R. Clean vehicles, polluted waters: Empirical estimates of water consumption and pollution loads of the carwash industry. *Heliyon* 2020, 6, e03952.

19. Haddaji, C.; Khattabi Rifi, S.; Digua, K.; Madinzi, A.; Chatoui, M.; Driouich, A.; Ettaloui, Z.; Kurniawan, T.A.; Anouzla, A.; Souabi, S. Optimization of the coagulation-flocculation process using response surface methodology for wastewater pretreatment generated by vegetable oil refineries: A path towards environmental sustainability. *Environ. Nanotechnol. Monit. Manag.* 2024, 22, 100973.

20. Veit, M.T.; Novais, Í.G.; Juchen, P.T.; Palácio, S.M.; da Cunha Gonçalves, G.; Zanette, J.C. Automotive Wash Effluent Treatment Using Combined Process of Coagulation/Flocculation/Sedimentation–Adsorption. *Water Air Soil Pollut.* 2020, 231, 494.

21. Gönder, Z.B.; Balcioglu, G.; Vergili, I.; Kaya, Y. Electrochemical treatment of carwash wastewater using Fe and Al electrode: Techno-economic analysis and sludge characterization. *J. Environ. Manag.* 2017, 200, 380–390.

22. Linares-Hernández, I.; Barrera-Díaz, C.; Bilyeu, B.; Juárez-GarcíaRojas, P.; Campos-Medina, E. A combined electrocoagulation–electrooxidation treatment for industrial wastewater. *J. Hazard. Mater.* 2010, 175, 688–694.

23. Kuan, W.-H.; Hu, C.-Y.; Ke, L.-W.; Wu, J.-M. A review of on-site carwash wastewater treatment. *Sustainability* 2022, 14, 5764.

24. Mahmoud, S.S.; Ahmed, M.M. Removal of surfactants in wastewater by electrocoagulation method using iron electrodes. *Phys. Sci. Res. Int.* 2014, 2, 28–34.

25. Sokolovic, D.; Šećerov Sokolović, R.M. Development of an eco-friendly mobile plant for car wash wastewater recovery. *Hem. Ind.* 2024, 78, 291–302.